

“હરિજનબંધુ” સાપ્તાહિકમાં વિનોબાજીની ખેતી વિષયક વિચારધારા

ક્રિષ્ના એમ. ભગત

પીએચ.ડી વિદ્યાર્થીની, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ,
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Abstract:

ઉપરોક્ત લેખ પરથી જાણીશું કે વિનોબાજીની ખેતી વિષયક વિચારધારા કેટલી ગહન હતી. આપણે પહેલેથી જ કહેતા આવ્યા છે કે, ‘હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ છે’ ત્યારે વિનોબા તે સમયગાળા દરમિયાન કહેતા કે “હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ છે એનો અર્થ એ નથી કે અહીં ખેતી ખૂબ જ થાય છે, પરંતુ હિન્દુસ્તાન પાસે આજે ખેતી સિવાય કોઈ ઉદ્યોગ ધંધો રહ્યો નથી. ખેતીપ્રધાન દેશ તેને જ કહેવાય જે દેશની જમીન ઓછી હોય અને ફક્ત ખેતી પર નિર્ભર રહેતો હોય. જો હિન્દુસ્તાન ખેતી પર નિર્ભર રહેતું હોય તો ભૂખમરા જેવી સમસ્યાઓ પેદા જ ન થઈ શકે.” બાપુ પણ કહેતા કે “વ્યક્તિએ ફૂંડામાં પણ કુલછોડની જગ્યાએ અનાજ ઉ ઊગાડવું જોઈએ.” વિનોબાએ ખેતીવિષયક મહત્વની સુજબુજ આપી જુના લેખો દ્વારા છેવાડાના ગામ સુધી પોતાના મહત્વકાંક્ષી વિચારો પહોંચાડ્યા.

માટે આજના આ ખેતી વિષયક સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં લઈ આજનો ખેડૂત ખેતી કેમ કરવી, ઉપજ કેમ થાય, કુદરતી ખેતી પર કેવી રીતના જીવી શકાય વગેરે જેવા પ્રશ્નો પર ગંભીરતા લાવે તેમજ શુદ્ધ ખેતીથી ધરતીમાતાનું રક્ષણ કરી શકે તેવી વિચારધારા ધરાવતા થાય તે અગત્યનું છે.

આમ આ લેખમાં વિનોબાની ખેતી વિષયક વિચારધારા કેટલી ઊંડી ઊતરી હતી તેમણે તે સમયના ખેડૂતોને કેટલું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું સામાન્ય વ્યક્તિને પણ સમજાય તેવી તેમની કલમ દ્વારા સરળ ભાષામાં વ્યક્તિઓને સમસ્યાનું હાઈ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે પણ તેમના વિચારોએ આપણને વિચારતા કરી નાખ્યા છે માટે શુદ્ધ ખેતીનું મહત્વ કેટલું છે તે આપણે જાણવું આવશ્યક છે.

Key Words:

હરિજનબંધુ સાપ્તાહિક, ભીલસેવા મંડળ, ઠક્કરબાપા

પ્રસ્તાવના:

“હરિજનબંધુ” સાપ્તાહિકની શરૂઆત હરિના જન ગણાતા હરિજનો માટે ઈ.સ 12 માર્ચ ૧૯૩૩માં ગાંધીજીએ કરી હતી. સમગ્ર ભારતમાં વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા પ્રમાણે હરીજનોનું સ્થાન સામાજિક સ્તરે નીચું હતું. તે જોતા ગાંધીજીને આ સાપ્તાહિક શરૂ કરવાનો પ્રથમ વિચાર પૂનાની જેલવાસ દરમિયાન 1932માં આવ્યો. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હરિજનોની સ્થિતિ સુધારવાનો અને હરિજન ઉદ્ધાર માટેનો હતો. અસ્પૃશ્યતાને હિંદુ ધર્મનું મોટામાં મોટું કલંક માનનાર બાપુએ પોતાની ઊંઘ વેચી ઉજાગરાનો સોદો કર્યો. તેમણે અને કેટલાક લેખકોએ 947 જેટલા અંકો લખ્યા જેમાં વિનોબાના પણ હૃદયસ્પર્શી આધ્યાત્મિક લેખો જોવા મળ્યા. આપણે જાણીએ જ છે કે જળવાયુ પરિવર્તનની સૌથી વધુ અસર કોઈ ક્ષેત્ર પર થઈ રહી હોય તો તે મારા મત મુજબ ખેતી છે. વર્તમાન સમયમાં અતિઆધુનિક ટેકનોલોજી હોવા છતાં પણ ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઘટવાને બદલે વધતા

જ જાય છે. સ્વતંત્રતા પહેલા અને સ્વતંત્રતા બાદ પણ ખેડૂતોને ખેતીમાં નફો મળી રહે એવા ઘણા ઓછા દાખલા જોવા મળે છે માટે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ વિનોબાની ખેતી વિષયક વિચારધારાના અંકોનો અભ્યાસ કરી નીચે પ્રમાણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય રેમન મેગ્સેસે પુરસ્કાર (1953) મેળવનાર પહેલા ભારતીય, મરણોપરાંત ભારત રત્નથી સન્માનિત (1983), ભારતના રાષ્ટ્રીય અધ્યાપક, ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ઉત્તરાધિકારી, સામાજિક કાર્યકર્તા, અને ગાંધીવાદી નેતા એટલે સંત વિનાયક નરહરિ ભાવે. જેમને ગાંધીજી વિનોબા કહીને બોલાવતા. તેમનો જન્મ ઈ.સ. 11મી સપ્ટેમ્બર 1895ના રોજ મહારાષ્ટ્રના ગાગોદા ગામે થયો હતો. તેમના માતા-પિતા રુકમણીબહેન નરહરિ ભાવે ધાર્મિક આધ્યાત્મિક હોવાના કારણે તેમના ગુણો વિનોબા પર ઉતરી આવ્યા. વિનોબા 10 વરસના થયા તે પહેલા ગીતા અને ઉપનિષદનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ 10 વર્ષની વયે બ્રહ્મચારી રહેવાનો નિર્ણય લઈ ચૂક્યાં હતા. આમ, વિનોબાના વિચારો દરેક વિષય પર ઊંડા ઊતરી આવતા.

વિનોબાના મતે, "હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ છે, એમ લોકો કહેતા પરંતુ એનો અર્થ એવો નથી કે, હિન્દુસ્તાન પાસે ખેતી ખૂબ છે. પરંતુ હિન્દુસ્તાન પાસે આજે ખેતી સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્યોગ કે ધંધો રહ્યો નથી. જેની પાસે જમીન ઓછી છે તે મુલકને બીજી એક રીતે ખેતીપ્રધાન કહી શકાય. તેણે પોતાની ખેતીને સુધારવાની બાબત પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ, પોતાની ખેતી વ્યવસ્થિત રીતે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી પૂરેપૂરી બુદ્ધિ રેડીને કરવી જોઈએ, નહીં તો જીવી ન શકાય. એ અર્થ કરીએ તો આજે હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ બન્યો છે એમ કહી શકાય."¹

વિનોબાના ઉપરોક્ત વિધાન પરથી જાણીશું કે, ખરેખર હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ હોય તો ભૂખમરા, ચોરી - લૂંટફાટ વગેરે મહદઅંશે ઓછું થઈ જાય. પેટનો ખાડો પુરવા માણસ ગમે તે હદે જઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તમાકુ, ગળી જેવા પાકો લેવાતા હોય છે. જો તેની જગ્યાએ અનાજ ઉગાડવામાં આવે તો ભૂખમરા જેવી સમસ્યામાં થોડે અંશે ઘટાડો થઈ શકે. હાલની પરિસ્થિતિની જ વાત કરીએ તો ભારતમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કપડાં મળી રહે છે તેટલાં પ્રમાણમાં અન્ન મળી રહેતું નથી. માટે જો કપાસની ખેતીના બીજા ભાગમાં અન્ન ઉગાડવામાં આવે તો લોકોની શારીરિક અને સામાજિક સ્થિતિમાં બદલાવ લાવી શકાય. ગાંધીજી પણ કહેતા કે "વ્યક્તિએ ફૂંડામાં પણ ફૂલછોડની જગ્યાએ ખાદ્ય વસ્તુઓ વાવવી જોઈએ."²

ઉપનિષદોમાં એવી આજ્ઞા કરવામાં આવી છે કે, "માણસે ભરપૂર અનાજ પેદા કરવું."³ સરકાર વસ્તીને આધારે અનાજ કેટલું પેદા થવું જોઈએ તેનો આંકડો આપતી હોય છે ત્યારે વિનોબા કહેતા કે, "અનાજ કેટલું ઉત્પન્ન થવું જોઈએ તેનો કાંઈ આંકડો ના હોય એ તો સતત પેદા થતું રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને આગળના વર્ષોમાં પણ કામ આવી શકે."⁴ "1947 ના

સમયગાળા દરમ્યાન આપણી સરકારથી અનાજ પેદા કરવાનું કેવી રીતે બને?"⁵ કારણ કે તે સમયગાળા દરમ્યાન માણસો લડાઈમાં વ્યસ્ત હતા. ખેતી કરનાર માણસોની સંખ્યા ઓછી થવા લાગી. સરકારે ખેતીમાં ધ્યાન આપવાને બદલે નાણાં બનાવ્યા. આખરે "વસ્તી પ્રમાણે અનાજ ન મળતાં 30 લાખ માણસો અનાજ વગર મૃત્યુ પામ્યા. આવી દશાને માટે કુદરત જવાબદાર નથી. અકુદરતી જીવન જવાબદાર છે. એમ કહી શકાય કે નાણાંની પ્રતિષ્ઠા જીવનનો નાશ કરવા બેઠી છે."⁶

પહેલા અનાજ ન મળવાથી લોકો મરી જતા અને આજે અનાજ મળવાથી પણ લોકો મરી જતા હોય છે કેમ? કેમ કે આજના ધાન્યમાં અનાજ સાથે કેટલાક પ્રમાણમાં દવા પણ આપતા હોય છે. આજના મોટાભાગના ખેડૂતો નાણાં કમાવવાની લાલચમાં પાકમાં દવાઓનો ઉપયોગ કરી વધુ પાક મેળવતા હોવાથી રકમ પણ વધુ મેળવે છે. પરંતુ તેઓ નથી જાણતા કે કુદરત 'જેવા સાથે તેવા'ના નિયમથી બંધાયેલી છે. તેઓ પોતાના જ ભાઈ-બહેનોને અનાજ મારફતે ધીમું ઝેર આપતા હોય છે. છેવટે કેટલીક ગંભીર બિમારીઓ આવી જતા વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિપજે છે. તો શું ? નાણાં એક વ્યક્તિનાં જીવન કરતાં વધારે મુલ્યવાન કહી શકાય ?

વિનોબા કહેતા કે ખેડૂતને પોતાની આસપાસની વસ્તુઓનું જ્ઞાન તો હોવું જ જોઈએ તો જ તે શુદ્ધ અને સારી ખેતી કરી શકે. વિનોબાએ ખેડૂતની વ્યાખ્યા આપતા કહ્યું છે કે, "ખેડૂત એને જ કહેવાય જે ખેતી કરે અને તે પેદાશના કાચા માલમાંથી પોતાની જરૂરિયાતનું તૈયાર માલ બનાવે."⁷ ખેડૂતે કાઢેલા માલનો તે પોતે જ મુખ્ય ધરાક હોય. આ સ્વરાજ્યની દ્રષ્ટિ થઈ એમ કહી શકાય. આપણા પેટનો ટિકરો બજારમાં વેચવા કાઢીએ તો તેની કેટલી કિંમત આવે ? તેને વેચવું આપણને પાલવે ? પોતાનું પેદા કરેલું અનાજ પોતે પહેલા ખાય અને વધે તે બીજાને આપે તો જ સ્વરાજને વેગ મળે.

આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ જીવ ભૂમિ, ગગન, વાયુ, અગ્નિ, નીર આમ પાંચ તત્વોનો બનેલો હોય છે. અને આ પાંચ તત્વના નામ પરથી જ 'ભગવાન' શબ્દ ઊતરી આવ્યો છે માટે જો કોઈ વ્યક્તિ પાંચ તત્વોની રક્ષા ન કરી શકે તો તે વ્યક્તિ ભગવાનને પસંદ પડતો નથી. બધા તત્વોની સાથે ભૂમિની રક્ષા કરવી એ પણ આપણો ધર્મ છે. 'સબ ભૂમિ ગોપાલ કી' માટે ભૂમિને ભગવાનો અધિકાર આપણને લેશમાત્ર નથી.

18 એપ્રિલ 1951માં પોચમપલ્લી ગામના હરિજનોએ વિનોબા પાસે ઘર અને ખેતી માટે 80 એકર જમીનની વ્યવસ્થા કરી આપવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે વિનોબાએ ભૂસ્વામીઓ (જમીનદારો) પાસે જઈ હરિજનોના હિતોની રક્ષા માટે ગામની જમીન દાનમાં માંગી અને કહ્યું કે "તમારા પાંચ ટીકરા હોય તો મને છઠ્ઠો ટિકરો સમજી જમીન દાન આપો."

જમીન પાંચ કરોડ એકર ભેગી કરવાના ઇરાદાથી તમિલનાડુ, કેરલ, ઓડીસા, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર જેવા રાજ્યોમાં 13 વર્ષ સુધી પદયાત્રા કરી 58, 741 કિલોમીટર ચાલી ભૂમિદાન મેળવ્યું.⁸ છેવટે નિર્વાસિતોને જીવન જરૂરિયાત જમીન દાનમાં આપી, જેથી કરીને એક જગ્યાએ સ્થાઈ થઈ ખેતી કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે. એમ કહી શકાય કે ગરીબોની આવી કપરી હાલત જોઈ તેમને ભૂદાન આંદોલન કરવું આવશ્યક લાગ્યું હશે.

વિનુબા લોકોને કહેતા કે જો ફરીથી વિનિમય પ્રથા (વસ્તુ કે અનાજની આપ-લે) શરૂ કરી દેવામાં આવે તો માણસ માણસ વચ્ચે અનાજનો લેવડદેવડ થતાં પ્રેમભાવ સાથે સામાજિક સ્થિતિ પણ સુધરી જાય. કેટલાક ખેડૂતો અનાજની ઉપજ સારી ન આવતા જમીન, મોસમ, ધાન્ય, કે કુદરતી પરિબલોને દોષ દેતા હોય છે. વિનોબા મતે "બીજાઓના દોષ બતાવવાનો અને આપણા વિચારને જીતાડવાનો મોહ આપણે છોડી દેવો જોઈએ."⁹ ખેડૂતે કયા મોસમમાં કયા પાક લેવા કેવી જમીનમાં કેવો પાક વધુ ઉપજશે, છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ શી રીતે કરવો, મોસમ પરથી કયા પાક પર કઈ અસરો જોવા મળે વગેરે જેવી વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિ વાપરી ખેતી કરવી જોઈએ તો જ તેમની મહેનત રંગ લાવે.

આમ હરિજન બંધુ સાપ્તાહિકમાં વિનોબાએ ખેતીવિષયક ગહન આધ્યાત્મિક વિચારો દ્વારા તે સમયગાળા દરમિયાન નિર્વાસિત ગરીબ ખેડૂતોને પોતાના વિચારો અંકોમાં છપાવી છેવાડાના ગામ સુધી પહોંચતા કર્યા અને ખેડૂતોને રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાથી ખેતી ઉપયોગી માહિતી પહોંચાડી. ગરીબોની ચિંતા કરનારા પ્રથમ ગાંધીજી તો બીજા ક્રમે વિનોબાને ઓળખવામાં આવે છે. અંતે આ લેખ પૂર્ણ થતા મને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ ઇલાબેન ભટ્ટના મુખે સાંભળેલ કથન યાદ આવે છે કે,

"જે આપણે ઊગાડીએ છીએ તે આપણે ખાતા નથી,
અને જે આપણે ખાઈએ છીએ તે આપણે ઊગાડતા નથી."¹⁰

સંદર્ભસૂચિ

1. હરિજન બંધુ, 16 ફેબ્રુઆરી 1947, પૃ.17
2. હરિજન બંધુ, 4 નવેમ્બર 1934
3. હરિજન બંધુ, 16 ફેબ્રુઆરી 1947, પૃ. 17
4. એજન, પૃ.17
5. એજન, પૃ.17

6. એજન, પૃ.17
7. એજન, પૃ. 17
8. <https://en.m.wikipedia.in>
9. હરિજન બંધુ, 7 જૂન 1926
10. ભટ્ટ, ઇલાબહેન. 2018. ખેડૂત સંમેલન વ્યાખ્યાન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.
11. ભાવે, વિનોબા. 1953. ‘ભૂદાન યજ્ઞ’, નવજીવન પ્રકાશન, અમદાવાદ.
12. દેશપાંડે, નિર્મળા. ‘વિનોબા’, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા, અમદાવાદ.
13. ભટ્ટ, મીરા. ‘વિનોબા ભાવે’, ગુજરાત દિવ્ય જીવન સંઘ શતાબ્દી પ્રકાશન વિભાગ, રાજકોટ.
14. શાહ, કાંતિ. 1977. ‘વિનોબાજીના સાંનિધ્યમ’, યજ્ઞ પ્રકાશન, વડોદરા.
15. wikipedia.org
16. [Haritag portal.org](http://Haritag.portal.org)